

**ИННОВАЦИОН ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ-
ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МУҲИМ ОМИЛДИР**

Абдуллаева Санобар Бердиевна

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Дўсмуродова Шохсанам Шухрат қизи

Самарқанд давлат университети

Хужакулов Шахриёр Шокир угли

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Аннотация: Бугунги кунда барча соҳаларда ахборот-коммуникация технологиялари борасида етарли даражада билимга эга бўлиш ҳар қандай касб эгасининг асосий мезони ҳисоблангани боис, ушбу мақолада таълим жараёнини инновацион дарс кўринишида ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда таълим этиш талабаларда нафақат фанга бўлган қизиқиш, балки олган билим ва малакаларини ўзларининг касбий соҳаларида қўллаш борасида ижодий фикрлаш, лойиҳалар тайёрлаш мотивацияларини шакллантириши мумкинлиги борасида фикрлар юритилган.

Калит сўзлар: таълим, технология, ахборот, инновация,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7764703>

Кириш: XXI асрни ахборот технологиялари асри деб аташ одат тусига айланмоқда. Чунки асримизда кенг қамров ва жадал суръатлар билан тарқалаётган ахборотлар инсонларнинг руҳи, тарбияси, диди, истаклари ва фикрларига таъсир қилиши кучаймоқда. Жамиятшунос олимларнинг эътирофларига кўра, инсоният ўз ривожланишида технографик фазага ўтмоқда. Бу фазада ривожланиш тамойиллари заминидан фан ва техника ютуқларини компьютер технологиялари асосида жамият ҳаётининг барча соҳаларига мумкин қадар тезкорликда жорий этиш ётади. Иқтисодий муносабатларнинг глобаллашуви, молиявий ва юқори самарали технологияларнинг яратилиши шахсга нисбатан критик ҳолатларнинг сабабчиси бўлмоқда. Кишилиқ жамиятининг информацион янгиланиши айрим шахснинг биологик алмашинувидан, яъни авлодлар алмашинувидан ҳам тезроқ содир бўлмоқда. Бу эса жамият ривожлана борган сари унинг таълим тамойиллари талабаларга мазмуни жиҳатидан мос келмай қолиши ҳолатларини келтириб чиқармоқда.

Мавзунинг долзарблиги: Ўзбекистонда таълим тизими олдида турган муаммоларни ҳал этиш битирувчи мутахассисларнинг билим даражаси ва ўқитиш фаолияти билан боғлиқдир. «Таълим тўғрисида»ги Қонун ҳамда ҳукумат қарорларида бу масалаларни амалга ошириш тамойиллари ўз аксини топган бўлиб, улардан фойдаланиш ягона таълим жараёнида анъанавий ва инновацион компонентларни мувофиқлаштириш вазифасини келтириб чиқаради. Таълим жараёнида фанни самарали ўқитиш учун предметнинг инновацион дастурий дидактик мажмуасини ахборот

технологиялари билан боғланган тарзда яратиш муаммоларни ечишнинг зарурий шarti ҳисобланади, чунки бу мажмуа энг янги услубиятга асосланган, дастурий таъминот ва мультимедиали информаион технологиялар ва дидактик воситаларни ўз ичига олади. Предметнинг инновацион дастурий дидактик мажмуасига услубий тизим сифатида дидактик материалнинг мукамаллиги ва яхлитлигини таъминлаш лозим. Бунда янги ўқув материални ўрганиш, мустаҳкамлаш ва ўзлаштириш даражасини назорат қилиш назарда тутилади. Инновацион мажмуаларни яратиш орқали янги билимларни ўзлаштириш бўйича кўрсаткичларни ошириш, пировардида эса олий маълумотли мутахассислар малакасини замон талабига жавоб берадиган даражаларга кўтаришга эришилади. Бу мақсадларга эришиш учун аввало янги мавзуларни ўтишда анъанавий баён намойиш услуби ўрнига талабалар фаоллигини оширишга йўналтирилган тамойилларга асосланиш лозим бўлади. Айниқса, янги инновациялардан фойдаланиш яхши натижа беради. Бугун инновацион дастурий дидактик мажмуа профессор-ўқитувчиларнинг фаолиятида ўқув материалдан вариатив фойдаланишга имкон яратади ва унинг таркибий қисмларидан бири сифатида ўқув материалнинг электрон шакллари яратиш каби анъанавий дидактик ёндашувларнинг қўлланилишини талаб этмоқда. Билим эгаллаш фаолиятининг самарадорлиги кўп жиҳатдан фойдаланилаётган ўқув воситаларнинг хусусиятларига боғлиқ. Янги информаион технологияларни қўллаш факатгина амалий ўзлаштириш жараёнидагина ифода этилишини талаб қилади. Ахборот технологиялари, интернет тизими ўқитувчи ва талабаларнинг энг яхши ёрдамчисига айланиб бориши тажрибада синалмоқда. Бугунги кунда ўқитувчи ва талабалар ахборот технологиялари ва Интернетдан фойдаланиб маълумотлар, маърузалар, анъанавий ва лаборатория машғулотлари ишланмалари ҳамда методик тавсиялар билан танишиш имкониятига тўла эга бўлиб бормоқдалар.

Мунозара: Ҳар бир предметнинг инновацион дастурий дидактик мажмуасини қуйидагилар ташкил этади:

- предметга оид анъанавий ўқув-услубий мажмуа;
- инновацион компонент;
- электрон шаклдаги ўқув-услубий материаллар;
- ашёвий база;

Ўқитувчининг маърузаси ва семинар машғулотларида ноанъанавий усуллардан фойдаланиши талабаларнинг ижодкорлиги ва кузатувчанлигини оширади. Бунда талабаларга мажбурий билимлар берилмасдан, маълумотларни ихтиёрий қабул қилишга имконият яратилади. Таълим муассасаларида яратилган янги технологиялар, инновацион лойиҳаларни таълим жараёнида қўллаш ва уларни сифатли дидактик ишланмалар билан тўлдириб боришига эришиш муҳимдир. Бу ишларни амалга ошириш унинг ташкилий муаммолардан тортиб то мутахассисларнинг тайёргарлик даражасигача бўлган жиҳатларни ҳал қилишни ўз ичига олади.

Бу муаммоларни ечиш кечиктириб бўлмайдиган масала ва бу масаланинг тажрибавий йўл билан ечиб бориш мақсадга мувофиқдир, масаланинг асосий моҳияти талабалар фаоллигининг ўсиши оқибатида таълим тизими самарадорлигининг ўсиши ва пировард натижада жамият ривожини жадаллаштирувчи муҳим омилларга айланишидадир.

Ўқув жараёнининг сифат ва самарадорлигини ошириш кўп жиҳатдан ўқув воситалари билан қай даражада таъминланганлигига боғлиқ бўлади. Ўқув воситалари деганда ўқитилиши ва ўрганилиши лозим бўлган билимларни берувчи ҳар қандай ахборот ташувчилар тушунилади. Улар ахборот олиш ва ахборотни қайта ишлаш учун ишлатилади. Ўқув воситалари одатда икки турга бўлинади: нарса, матнли, тасвирли ёки аудиовизуал воситалар ва меҳнат соҳасида ишлатиладиган реал нарсалар. Бу воситаларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

- матнли визуал воситаларнинг асосий вазифаси-маълумот олиш ва маълумотни қайта ишлашдан иборатдир. Бу воситаларга махсус адабиётлар, ўқув-дидактик материаллар, тарқатмалар, ўқув дастурлари, ўқув мақсад назорат варақлари, ўқув режа, технологик хариталар киради. Тасвирли визуал воситаларнинг вазифаси- умумий ёки масштабни тасаввурни вужудга келтиришдан иборат. Унга фотосуратлар ва тасвирлар, эскиз, чизма ва схемалар, режа ва жадваллар ва графиклар киради. Аудио-визуал воситаларнинг вазифаси- ҳақиқий тасвирларни вужудга келтиришдан иборат: унга видеофильмлар, фильмлар, компакт дисклар киради.

- нарсали воситаларнинг асосий вазифаси-тасвир ва матнни ўзига олиш ва сақлашдан иборат бўлиб, унга қуйидаги воситалар доска, флипчартлар, пинвандлар, компьютер, видеомагнитофон, проекторлар киради. Реал воситалар ҳақиқий тасаввурни вужудга келтириш учун хизмат қилади. Уларга ускуналар, асбоблар, станоклар, коллежлар, бинолар киради.

Ўқитувчи ва талабалар учун дарс жараёнида ўқув воситаларининг алоҳида вариантларини тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса: Бугунги кунда ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланган ҳолда ўқитиш жараёни қисман инновацион вебинар кўринишида ташкил этилиши таълим самарадорлигини оширишда муҳим омил ҳисобланади. Инновацион дарс - бу ўқув жараёнини ташкил этиш ёки талабаларга билим беришнинг динамик, кўпқиррали тури ҳисобланади. Амалий, лаборатория, каби машғулотлар, талабалар ижодий фаолиятини ривожлантиришнинг интерфаол методлари, ўқув жараёнида методологик билимларини фаол қўллашни режалаштирган илмий-тадқиқот фаолияти, талабаларни фикрлаш қобилиятини, шахсий имкониятларини ёритувчи психологик билимлар инновацион дарснинг асосий элементлари ҳисобланади. Бугунги кунда барча соҳаларда ахборот коммуникация технологиялари борасида етарли даражада билимга эга бўлиш ҳар қандай касб эгасининг асосий мезони ҳисобланиши лозим. Шунинг учун ҳам таълим жараёнини инновацион дарс кўринишида ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ташкил этиш талабаларда нафақат фанга бўлган қизиқиш, балки олган билим ва малакаларини ўзларининг касбий соҳаларида қўллаш борасида ижодий фикрлаш, лойиҳалар тайёрлаш мотивацияларини шакллантиришга эришилади. Шунинг учун ҳам талабалар билан ҳамкорликда амалга оширилаётган жараёнлар соддаликдан мураккабликка йўналтирилган бўлиши зарур. Ривожланган мамлакатларда таълим тизимида янги билимларни кашф эта оладиган мутахассисларни тайёрлаш вазифаси биринчи ўринда турса, иктисодий ривожланиш ва ўтиш даврида бўлган мамлакатларда

эса янги технологияларнинг ўзлаштиришини таъминловчи мутахассислар тайёрлаш вазифаси бугунги куннинг долзарблигини ифодалайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ismatullayevich N. N., Pkhomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 29. – С. 65-67.
2. Pkhomovna M. Z. et al. Tibbiy Diagnostika Va Davolashda Zamonaviy Axborot Texnologiyalarni Tutgan O ‘Rni //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 31. – С. 174-176.
3. Pkhomovna M. Z. et al. Modern Information Technologies in Medical Diagnosis and Treatment Position //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 32. – С. 88-91.
4. Махмудова З. И., Холиярова Ф. Х., Абдукаримов А. О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АНСАМБЛЕМ ТРАЕКТОРИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ //ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ. – 2014. – С. 50-54.
5. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO’NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
6. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA’LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 1140-1144.
7. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO’NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
8. Абдукаримов, А., Нахалов, З. О., Махмудова, З. И., & Шодиярова, К. Х. (2015). ПЛАТФОРМА МОБИЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Председатель организационного комитета, 311.
9. Вохидов А. М. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.
10. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO’NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
11. Voxidov A. M., Malikov M. R., Voxidov D. A. TIBBIYOTDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI FARMATSIYA SANOATIDA QO’LANISHI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 1096-1102.
12. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 287-293.

13. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 129-132.
14. Вохидов А., Мисюрёв А. Многофункциональные фторактивные нанополенки: актуальные проблемы //Наноиндустрия. – 2014. – №. 5. – С. 40-45.
15. Vohidov A. Structural semantic characteristic of lexis in" Ghiyas-ul-lughot : дис. – Dissertation abstract of Cand. Sci. in Phil./A. Vohidov.-Dushanbe, 1975.-33.
16. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 14. – С. 46-50.
17. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 602-609.
18. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. Theoretical & Applied Science, (9), 388-392.
19. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 674-677.
20. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 758-761.
21. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.
22. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 763-766.
23. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 37-38.
24. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
25. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(25), 162-164.
26. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. Academic Research in Educational Sciences (ARES) 3 (2), 118-124
27. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. Eurasian Research Bulletin, 14, 134-138.

28. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 1(1), 93-95.
29. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
30. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 7-11.
31. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 17, 95-99.
32. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 17-20.